

KURASHCHILARNING MAXSUS ISH QOBILYATI DINAMIKASI

Matnazarov Asadbek G'ayratjon

Urganch davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: “Kurashchilarning maxsus qobiliyatlari dinamikasi” maqolasida kurashchilarning alohida qobiliyatiga ta’sir etuvchi omillar, jumladan, yoshi, jinsi, vazn toifasi, mashg‘ulot rejimi, musobaqa tajribasi haqida so‘z boradi. Maqolada, shuningdek, maxsus qobiliyatlar dinamikasi kurashchilarga qanday ta'sir qilishi haqida aniq misollar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Maxsus qobiliyatlar, dinamiklar, yosh, jins, og'irlik toifasi, trening rejimi, raqobat tajribasi, kuch, tezlik, quvvat, chaqqonlik, balans, muvofiqlashtirish, moslashuvchanlik.

Kurash - bu kuch, tezlik, chaqqonlik, muvozanat, muvofiqlashtirish va moslashuvchanlik kabi keng ko'lamli maxsus qobiliyatlarni talab qiladigan sport turi. Bu qobiliyatlar statik emas, balki dinamik xususiyatga ega, ya'ni ular vaqt o'tishi bilan kurashchilarning mashg‘ulotlari va musobaqalari davomida o‘zgaradi.

Kurashdagi maxsus qobiliyatlar dinamikasiga bir qator omillar ta'sir ko'rsatishi mumkin, jumladan:

Yoshi: Yosh polvonlar yoshi kattaroq kurashchilarga qaraganda ancha chaqqon va egiluvchan bo‘lishadi, yoshi kattaroq kurashchilar esa kuchliroq bo‘ladi.

Jins: Erkaklar kurashida kuch, ayollar kurashi esa chaqqonlik va tezlikni ta'kidlaydi.

Vazn toifasi: Turli vazn toifalaridagi kurashchilarning kuchli va zaif tomonlari har xil bo'ladi. Masalan, og'ir vazn toifasidagi kurashchilar odatda yengil vazn toifasidagi kurashchilardan kuchliroq bo'ladi.

Mashg'ulot rejimi: Kurashchi amal qiladigan mashg'ulot rejimi turi ham ularning maxsus qobiliyatlariga ta'sir qiladi. Masalan, kuch-quvvat mashqlariga e'tibor qaratgan polvonlar kuchli bo'lsa, tezlikni oshirishga e'tibor qaratgan polvonlar tezlashadi.

Musobaqa tajribasi: Ko'proq raqobat tajribasiga ega kurashchilar, odatda, kamroq raqobat tajribasiga ega bo'lgan kurashchilarga qaraganda ko'proq mahoratli va maxsus qobiliyatlarga ega bo'ladi.

Kurashda maxsus qobiliyatlar dinamikasi murakkab bo'lib, unga bir qancha omillar ta'sir etishi mumkin. Biroq, bu dinamikani tushunib, kurashchilar o'zlarining maxsus qobiliyatlarini yaxshilashga va maqsadlariga erishishga yordam beradigan mashg'ulot rejimini ishlab chiqishlari mumkin.

Maxsus qobiliyatlar dinamikasi kurashchilarga qanday ta'sir qilishi mumkinligiga aniq misollar:

Tabiatan chaqqon va egiluvchan yosh polvon kuch mashqlariga e'tibor qaratmasdan, kurash sport turida muvaffaqiyat qozonishi mumkin. Biroq, kurashchi yoshi ulg'aygan sayin, ular raqobatbardoshlikni saqlab qolish uchun kuch mashqlariga e'tibor qaratishlari kerak bo'lishi mumkin.

Tabiatan kuchli va qudratli kurashchi ayol, tezlikni mashq qilishga e'tibor qaratmasdan turib, kurash sport turida muvaffaqiyat qozonishi mumkin. Ammo, kurashchi eng yuqori saviyadagi musobaqalarda qatnashishni istasa, raqiblaridan ortda qolish uchun tezlikni oshirishga e'tibor qaratishlari kerak bo'ladi.

Og'ir vazn toifasida qatnashadigan kurashchi yengil vazn toifasida kurashadigan kurashchiga qaraganda kamroq chaqqon va moslashuvchan bo'lishi mumkin. Biroq, og'ir vaznli kurashchi muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsa, raqiblari tomonidan qo'llaniladigan qarshi hujumga uchramasliklari uchun ular mashg'ulot jarayonida yetarlicha moslashuvchanlikka ega bo'lishi kerak.

Kurashdagi maxsus qobiliyatlar dinamikasi kurashchilarning muvaffaqiyatga erishishlari uchun bilishlari kerak bo'lgan muhim omildir. Vaqt o'tishi bilan

ularning maxsus qobiliyatlari qanday o'zgarishi mumkinligini tushunib, kurashchilar o'zlarining to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarishga yordam beradigan mashg'ulot rejimini ishlab chiqishlari mumkin. Kurashda maxsus qobiliyatlar dinamikasi doimo o'zgarib turadi. Kurashchilarning yoshi ulg'aygan sari ularning tanasi o'zgaradi va shunga mos ravishda mashg'ulotlar rejimini ham o'zgartirishi kerak. Kurashdagi maxsus qobiliyatlar dinamikasiga sportning o'zi ham ta'sir qiladi. Masalan, erkaklar kurashida kuch va kuchga e'tibor berish ayollar kurashidagi chaqqonlik va tezlikka e'tibor berishdan farq qiladi. Kurashdagi maxsus qobiliyatlar dinamikasiga kurashchining individual xususiyatlari ham ta'sir qiladi. Ba'zi kurashchilar tabiatan chaqqon va moslashuvchan bo'lsa, boshqalari tabiatan kuchliroq va kuchliroqdir. Kurashdagi maxsus qobiliyatlar dinamikasini tushunib, kurashchilar o'zlarining to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarishga yordam beradigan mashg'ulot rejimini ishlab chiqishlari mumkin.

Maxsus qobiliyatlar dinamikasi kurashchilar muvaffaqiyatga erishish uchun bilishlari kerak bo'lgan muhim omildir. Vaqt o'tishi bilan ularning maxsus qobiliyatlari qanday o'zgarishi mumkinligini tushunib, kurashchilar o'zlarining to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarishga yordam beradigan mashg'ulot rejimini ishlab chiqishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C5&q=kurashchilarning+maxsus+ish+qobiliyati+dinamikasi&btnG=
2. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wrestling>
3. <https://library.samdu.uz/download/25028>
4. [library.samdukf.uz/files/d78ef145e8e3e2a0f9bb66e844af54a2_KURASH%20TURKISTON%20VA%20UNITAR%20O%20QITISH%20METODIKASI%20\(MILLIY%20KURASH\).pdf](https://library.samdukf.uz/files/d78ef145e8e3e2a0f9bb66e844af54a2_KURASH%20TURKISTON%20VA%20UNITAR%20O%20QITISH%20METODIKASI%20(MILLIY%20KURASH).pdf)